

Monipuolisten laiduntajien käyttö

www.eurafagroforestry.eu/afinet/

Suomessa metsälaiduntamisessa käytetään pääasiassa lampaita ja lehmiä. Myös muita karjanlajeja voitaisiin käyttää esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden parantamiseksi, virkistysmahdollisuuksien tarjoamiseksi ja lisätuotannon tuottamiseksi. Suomessa on esimerkiksi ulkokanoja, mutta on hyvin harvinaista, että ulkokanoilla on pääsy puihin tai metsään. Ulkokanojen munien tuotannon lisääminen olisi mahdollista. Ennen vanhaan sikoja pidettiin ulkona, mutta nykyään lähes kaikki siantuotanto on siirtynyt sisätiloihin. Tässä on mahdollisuus kestävään lihantuotantoon ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Alpakoita voidaan käyttää maaseutumatkailussa sekä hyvinvointitiloilla ja vuohia vuohenjuustoa tuottavilla tiloilla. Strutsifarmit lihantuotantoa varten olivat suosittuja 1990-luvun lopulla, mutta nykyään tämä käytäntö on lähes kadonnut. Agrometsätaloudessa olisi mahdollisuuksia käyttää lisää eläimiä. Vesipuhvelin maitoa voidaan käyttää erikoisjuustojen valmistukseen, joista tunnetuin on mozzarellajuusto. Vesipuhvelit soveltuvat hyvin maisemalaiduntajiksi, myös kosteisiin elinympäristöihin, kuten rantaniityille. Kylmät pohjoismaiset olosuhteet eivät haittaa vesipuhvelia, ja ne pärjäävät vielä lähes 30 asteen pakkasissa. Monipuolisempi karjanlajien käyttö voi parantaa maiseman ja maatilojen monimuotoisuutta ja edistää tilojen kestävyttä ilmastonmuutoksen ja markkinavaihtelujen suhteen. Lisäksi monipuolisempien laiduntajien käyttö voi antaa lisätuloja maatilalle.

Linkit:

Vesipuhveli maisemalaiduntajana, Maisemanhoitokortti 14:

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/esimerkkikortti14.pdf?fbclid=IwAR3gPbatxAs_MP2VJosXnlSOqITfoOuv07X6qF9yRsg8wvNmcfFC67z6uY

Katso video: Suomen ensimmäiset vesipuhvelit totuttelevat suomalaistalveen Kangasniemellä:

<https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.354415?fbclid=IwAR3WGdfUOCKY3pYeHR4kJIO9Vb3XdAOB5zcl57MV3jCNwNIP8mF8bI9E7s>

Kuva: Michael den Herder

Michael den Herder

European Forest Institute